

XALQARO JINOYATLAR VA ULARNING TURLARI

Yusupov Rahimboy Bekbergan o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi.

Shomurodov Shohruh Xasanboy o'g'li

Yo'ldashev Hikmat Maqsud o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984311>

Annotatsiya. Mazkur maqolada insoniyatga katta zarar yetkazuvchi xalqaro jinoyatlar va uning turlari haqida batafsil so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: jinoyat, xalqaro hamjamiyat, agressiya, huquqbuzarliklar, harbiy jinoyatlar, insoniyatga qarshi jinoyatlar.

Xalqaro jinoyat deb, insoniyat uchun xavfli bo'lgan, shaxsni himoyalash, xalqaro hamjamiyatning muhim hayotiy manfaatlari, tinchlikni saqlash uchun asosiy ahamiyatga ega bo'lgan xalqaro huquq norma va prinsiplarining buzilishiga aytiladi. Xalqaro jinoyatlar BMTning Xalqaro huquq komissiyasi tomonidan xalqaro hamjamiyatning hayotiy muhim manfaatlarini ta'minlash uchun asosiy ahamiyat kasb etadigan majburiyatlarini buzish xalqaro-huquqiy qilmish sifatida baholandi. Bunday huquqbuzarliklar sodir etganlik uchun davlat bilan bir qatorda individlar ham javobgarlikka tortiladi.

Birinchi marta xalqaro jinoyatlarning ro'yxati 1945-yilgi Xalqaro harbiy Tribunal (Nyurnberg tribunali)ning Nizomida va 1946-yilgi Uzoq Sharq bo'yicha tribunal (Tokio tribunali)ning Nizomida keltirilgan edi. Nyurnberg tribunali Nizomining 6-moddasida xalqaro jinoyatlar uch guruhga bo'linadi: Xalqaro jinoyatlarning turlariga quyidagilar kiradi:

1. **Tinchlikka qarshi jinoyatlar** bu agressiv urushni rejalashtirish, unga tayyorgarlik ko'rish, bunday urushga yo'l ochish yoki uni amalga oshirish hamda xalqaro shartnomalar yoxud ahdlashuvlarni buzgan holda urush olib borish, hattoki harakatlarning biror turini amalga oshirishga y'onaltirilgan reja yoki fitnada ishtirok etish. Agressiya (lotincha *agressior*, inglizcha *aggression* so'zlaridan olingan) umume'tirof etilgan prinsiplar va xalqaro huquq normalariga binoan tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyat hisoblanadi. 1974-yil 14-dekabrda bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida qabul qilingan qarorda agressiya atamasi davlat tomonidan qurolli kuchlarni boshqa davlatning suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga yoki siyosiy mustaqilligiga qarshi BMT Ustaviga xilof tarzda qo'llash deb ta'riflanadi¹. BMT Bosh Assambleyasi 1974-yil 14-dekabrda qabul qilingan Agressiya tushunchasi to'g'risidagi Rezolyutsiyaning 3-moddasida sanab ko'rsatish (ro'yxat usuli) bilan

ta'riflanadigan agressiya tushunchasi mavjud. Quyidagi harakatlar, urush e'lon qilingan-qilinmaganidan qat'i nazar, 2-moddani inobatga olib, uning qoidalariga mutanosib ravishda agressiya harakati deb baholanadi.

1. Davlat qurolli kuchlarining boshqa davlat hududiga bostirib kirishi yoki qancha muddatga chozilganligidan qat'pi nazar, har qanday bosib olish, mazkur bosqinchilik oqibati sifatida yoki boshqa davlatga uning biror-bir hududiga qarshi kuch ishlatish bilan sodir etilgan har qanday harakat.

2. Davlat qurolli kuchlarining boshqa davlat hududini bomba bilan portlatishi yoki davlatning har qanday qurolni boshqa davlatlarga qarshi ishlatilishi.

3. Davlat portlari yoki qirg'oqlarining boshqa davlat qurolli kuchlari tomonidan to'sib qo'yilishi.

4. Davlat qurolli kuchlarining boshqa davlatga tegishli quruqlikdagi, suvdagi, havodagi kuchlariga yoki havo flotiga bostirib kirishi.

5. Boshqa davlat hududidagi bir davlatning qurolli kuchlarini mazkur davlat bilan tuzilgan bitim shartlarini buzib qo'llash yoki har qanday shakldagi mazkur qurolli kuchlarning bitimi harakati to'xtatilishidan so'ng ham ushbu davlat hududida saqlashining davom etishi.

6. Davlatning boshqa davlat ixtiyoriga topshirib qooyilgan hududida mazkur davlat tomonidan boshqa uchinchi davlatga agressiya sodir etishga yo'l qo'ygan harakatlari.

7. Davlat yoki uning nomidan qurolli kuchlarni, guruhlarni va nomuntazam kuchlar yoki yollanganlarni yuborish (mazkur kuchlar boshqa davlatga qarshi qurol ishlatgan holatlarda, basharti bu holat jiddiy tus olib, yuqorida qayd etilgan harakatlar teng kelsa yoki unda anchagina ishtiroki bo'lsa)ю

2. Harbiy jinoyatlar. Nyurnberg tribunali Nizomining 6-moddasida ko'rsatilgan xalqaro jinoyatlarning ikkinchi guruhi harbiy jinoyatlardir. Harbiy jinoyatlarga quyidagilar kiradi: a) istilo etilgan hududlar aholisini o'ldirish, qiynoqqa solish yoki majburiy mehnat uchun haydab ketish; b) harbiy asirlarni o'ldirish yoki qiynoqqa solish; d) garovdagilarni o'ldirish; e) jamoat mulki va xususiy mulkni talon-taroj etish; f) harbiy zarurat talab etmagan hollarda shaharlar va qishloqlarni maqsadsiz ravishda yakson qilish, xonavayron etish va boshqa shu kabi xatti-harakatlarni sodir etish. Sobiq Yugoslaviya uchun tribunal Nizomida ushbu ro'yxat quyidagilar hisobiga yanada to'ldirildi va aniqlashtirildi: a) biologik sinovlar; b) harbiy yoki fuqaro shaxsni dushman tomonning qurolli

kuchlarida xizmat qilishga majburlash; d) fuqarolarni garovga olish; e) harbiy asir yoki fuqaroni odil sudlov huquqidan mahrum etish.

3. Insoniyatga qarshi jinoyatlar. Ular sirasiga: o'ldirish, qirg'in qilish, asoratga solish va aholiga nisbatan qo'llaniladigan shu kabi boshqa shafqatsizliklar, ya'ni siyosiy, irqiy yoxud diniy sabablar bo'yicha targ'ib etish hollari kiradi. Bu ro'yxat Ruanda va sobiq Yugoslaviya uchun tribunallarning Nizomlariga asosan qiynoq, nomusga tegish, shuningdek, terrorizmning kiritilishi hisobiga yanada kengaydi. Insoniyatga qarshi jinoyatlar va harbiy jinoyatlarga uzoqlik muddatini qo'llamaslik to'g'risida 1986-yilgi Konvensiyada insoniyatga qarshi jinoyatlar birinchi marta xalqaro jinoyatlarning alohida guruhi sifatida ajratilgan edi. Aparteid jinoyatlarining oldini olish va u uchun jazolash to'g'risidagi 1973-yilgi Konvensiyada aparteidga o'xshash irqiy segregatsiya va irqiy kamsitish ham jinoyat deb baholanadi. 1976-yili BMTning Xalqaro huquq Komissiyasi Davlatlarning javobgarligi to'g'risidagi Moddalar loyihasini ma'qulladi, unga ko'ra, genotsid, qulchilik va kolonial hukmronlik ham insoniyatga qarshi jinoyatlar qatoriga kiritildi. Yuqoridagilarga asosan, aytish mumkinki, xalqaro huquqning rivojlanishi bilan ko'rib chiqilgan jinoyatlarning soni ham oshib boradi. Bunga 1991-yili Xalqaro huquq Komissiyasi tomonidan qabul qilingan Tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar Kodeksi loyihasi misol bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.H. Rustamboyev. Jinoyat huquqi. Maxsus qism. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. t T.: Ooqituvchi, 2003.
2. A.X. Saidov. Xalqaro huquq. Darslik./ Mas'ul muharrir: U. Tojixonov. T.: O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashri, 2001. T
3. M.H. Rustamboyev. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. 3-jild Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. Darslik. t T.: ILM-ZIYO, 2011.
4. Oblakulov D.O. Mustanov I.A. Xalqaro jinoyat huquqi. Toshkent. Adolat 2013